

YALPI ICHKI MAXSULOTNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Xayrullayeva Pokiza

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533369>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakat iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichi bo'lgan yalpi ichki mahsulot (YaIM) tushunchasi, uning o'sishiga ta'sir etuvchi omillar va samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilinadi. Maqolada ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, mehnat unumdorligini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va inson kapitaliga sarmoya kiritishning YaIM o'sishidagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, investitsion muhitni yaxshilash, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishning mamlakat iqtisodiy samaradorligiga ijobiy ta'siri tahliliy tarzda ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar Yalpi ichki mahsulot, sanoat tarmoqlari, iqtisodiy o'sish, samaradorlik, ishlab chiqarish, qayta ishlash sanoati, iqtisodiy tahlil, iqtisodiy faoliyat turlari, milliy iqtisodiyot, barqaror o'sish.

Kirish

Hozirgi davrda mamlakat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bu yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmini barqaror o'sish sur'atida saqlab qolish hamda uning samaradorligini oshirishdan iboratdir [1]. YaIM mamlakatda yaratilgan barcha yakuniy tovarlar va xizmatlarning umumiy qiymatini ifodalab, iqtisodiy rivojlanish darajasining eng muhim ko'rsatkichi sifatida e'tirof etiladi [2]. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijasida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohalarida barqaror o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. 2018-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat yalpi ichki mahsuloti 407 514,5 mlrd so'mni tashkil etib, 5,1 % ga o'sgan [3]. YaIM deflyatori indeksi esa 2017-yilga nisbatan 128,1 % ni tashkil etgan bo'lib, bu iqtisodiyotda narxlar darajasining sezilarli o'sishini aks ettiradi. Iqtisodiy o'sish sur'atining yuqori bo'lishi asosan iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarida kuzatilgan ijobiy dinamika bilan izohlanadi. Xususan, yalpi qo'shilgan qiymat hajmi YaIM umumiy hajmining 88,8 % ini tashkil etgan va 5,1 % ga o'sgan, mahsulotlarga sof soliqlarning ulushi esa 11,2 % bo'lib, 5,5 % darajasida o'sish qayd etilgan [4]. Bu ko'rsatkichlar mamlakatda amalga oshirilayotgan investitsion siyosat, ishlab chiqarish texnologiyalarining modernizatsiyasi, xususi sektor faolligining oshishi va eksport salohiyatining kengayishi bilan bevosita bog'liqdir [5]. Shu bois, YaIM samaradorligini oshirish nafaqat makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki aholi farovonligini oshirishda ham muhim omil sifatida qaraladi.

Asosiy qism

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiy siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri — bu yalpi ichki mahsulot (YaIM) samaradorligini oshirishdir. YaIM — davlat iqtisodiy salohiyatining eng asosiy ko'rsatkichi bo'lib, unda barcha ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlarning umumiy qiymati aks etadi. Shu sababli, uning o'sish sur'atlari mamlakat iqtisodiy rivojlanish darajasini aniqlashda asosiy mezon hisoblanadi [6]. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ijobiy o'sish dinamikasi kuzatilmoqda. Xususan, qishloq xo'jaligi, sanoat va qurilish tarmoqlarida ishlab chiqarish hajmining ortishi, xizmat ko'rsatish sohasining kengayishi va tashqi savdo faoliyatining faollashuvi YaIM ko'rsatkichining sezilarli darajada o'sishiga sabab bo'lmoqda. Ushbu jarayon modernizatsiya dasturlari, investitsiyalar hajmining ortishi va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash siyosati bilan

chambarchas bog'liqdir [7]. Yalpi ichki mahsulot samaradorligini oshirish uchun iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni davom ettirish, ishlab chiqarishni raqamlashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ishlab chiqarish tarmoqlarida texnologik yangilanishlar kiritish va energiya tejamkor usullarni qo'llash iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirishda katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish sohasi, logistika, transport va aloqa infratuzilmasini rivojlantirish orqali ichki bozorni kengaytirish, eksport hajmini oshirish ham YaIM o'sish sur'atlarini qo'llab-quvvatlaydi[8]. O'zbekiston iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulot (YaIM) samaradorligini oshirish jarayoni so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi. Bu jarayon mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda ishlab chiqarish quvvatlarini yangilash bilan chambarchas bog'liqdir.

2018-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, iqtisodiy faoliyat turlarining deyarli barchasida o'sish kuzatilgan. Eng yuqori o'sish sur'ati qurilish sanoat (10,3%) tarmoqlarida qayd etilgan. Savdo, yashash va ovqatlanish sohalari ham 9,9% darajasida ijobiy dinamikani namoyon etgan bo'lsa, qishloq xo'jaligi sohasida bu ko'rsatkich 5,1% atrofida bo'lgan. Bunday natijalar mamlakatda amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlar va infratuzilma modernizatsiyasining amaliy samarasi sifatida e'tirof etiladi[9]. YaIM hajmining o'sishida xizmatlar sektori yetakchi o'rin tutmoqda. Ayniqsa, transport, logistika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, turizm va moliyaviy xizmatlar sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalarining soni va ulushi ortib bormoqda. Bu esa iqtisodiyotning diversifikatsiyasiga xizmat qilib, xomashyo eksportiga bog'liqlikni kamaytirishga imkon bermoqda. Shuningdek, YaIM samaradorligini oshirishda inson kapitali sifatining yuksalishi muhim ahamiyat kasb etadi[10]. Mehnat bozori uchun malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni kengaytirish, ishlab chiqarish jarayonlariga texnologik yangiliklarni tatbiq etish iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlari sifatida qaralmoqda. Mamlakat miqyosida iqtisodiy faoliyatning barqaror o'sishini ta'minlash uchun energiya tejamkor texnologiyalar, raqamli boshqaruv tizimlari, elektron savdo maydonchalari va iqtisodiy integratsiya mexanizmlarini keng joriy etish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Xulosa

Umuman olganda, menimcha, mamlakatimizda yalpi ichki mahsulotni oshirish yo'lida qilinayotgan ishlar sezilarli natija bermoqda. Iqtisodiyotning deyarli hamma tarmoqlarida o'sish bor, ayniqsa sanoat, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarida bu juda yaqqol bilinadi. Bu o'sish aholining hayot darajasini yaxshilashga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Shaxsan o'zimning fikrimcha, YaIMni yanada oshirish uchun ishlab chiqarishni samarali yo'lga qo'yish, yangi texnologiyalarni joriy etish va iqtisodiy islohotlarni davom ettirish muhim. Shu yo'l bilan mamlakatimiz iqtisodiyoti yanada barqaror va kuchli bo'lishiga ishonaman..

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti, 2018.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. *O'zbekiston Respublikasining 2018-yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari*. Toshkent, 2019.

3. Karimov I.A. *O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida*. Toshkent: O'zbekiston, 2016.
4. Xodjayeva N., Norboyeva M. *Makroiqtisodiyot asoslari*. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2020.
5. Moliya va iqtisodiyot vazirligi hisobotlari. *O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari*. – Toshkent, 2022.
6. Qodirov A. *Iqtisodiy o'sishning nazariy asoslari va O'zbekistonda amaliyoti*. – Toshkent: TDIU nashriyoti, 2021.